

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

К.И. Ахметова

и.о. доцент кафедры «Педагогическое образование и психология» Образовательного университета Ренессанс

e-mail: tdiu_69k@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19020284>

Аннотация. *Статья посвящена раскрытию сущности термина «инклюзивное образование», представляя его как систему обучения и воспитания субъектов с особыми образовательными нуждами в рамках массовых образовательных учреждений. Рассматриваются роль и обязанности ассистента-координатора, организующего индивидуальное либо коллективное сопровождение обучающихся в процессе инклюзии. Анализируются психологически обоснованные педагогические условия реализации инклюзивной образовательной среды, подчеркивая значимость психолого-педагогического сопровождения и отличительные особенности педагогических подходов.*

Ключевые слова: *образование, инклюзив, инклюзивное образование, принципы уважения, терпимости, инклюзивная образовательная среда, условия инклюзивного образования, психолого-педагогическое сопровождение, дети с особыми потребностями.*

Abstract. *The article is devoted to revealing the essence of the term “inclusive education”, presenting it as a system of training and education of subjects with special educational needs within the framework of mass educational institutions. The role and responsibilities of the assistant-coordinator, who organizes individual or collective support for students in the inclusion process, are considered. The psychologically justified pedagogical conditions for the implementation of an inclusive educational environment are analyzed, emphasizing the importance of psychological and pedagogical support and the distinctive features of pedagogical approaches.*

Key words: *education, inclusion, inclusive education, principles of respect and tolerance, inclusive educational environment, conditions of inclusive education, psychological and pedagogical support, children with special needs.*

Сегодня образовательные организации сталкиваются с масштабными задачами, такими как повышение качества и разнообразия предоставляемых образовательных услуг, а также обеспечение доступности образовательного пространства для всех слоев детской

аудитории. Для успешного решения этих задач важно создание в школах комфортных условий, позволяющих учащимся полноценно развиваться и эффективно усваивать знания. Одной из современных стратегий специального образования является концепция инклюзии, подразумевающая всестороннее включение ребёнка с особыми образовательными потребностями в школьную среду. Цель инклюзии заключается в полном вовлечении ученика с ограниченными возможностями здоровья в повседневную деятельность школьного коллектива. Идеальной моделью считается инклюзивный класс, объединяющий группы детей с различными образовательными особенностями, что способствует активному межличностному взаимодействию и формированию атмосферы поддержки и понимания.

Идеология инклюзивного образования основана на принципе абсолютного исключения какой бы то ни было дискриминации детей, обеспечивая каждому ребёнку равное отношение вне зависимости от особенностей его развития. Инклюзивная система направлена на адаптацию образовательной среды под индивидуальные нужды всех учащихся, создавая специальные условия для тех, кому необходимы дополнительные возможности. Таким образом, инклюзивное обучение представляет собой процесс формирования доступной системы образования, гарантирующей право на качественное обучение детям с особыми образовательными потребностями.

Для глубокого осознания сути инклюзии важно учитывать ключевые характеристики, отражающие её специфику. Во-первых, инклюзия представляет собой непрерывный процесс поиска оптимальных решений для удовлетворения уникальных образовательных запросов каждого ребёнка. Во-вторых, она тесно связана с выявлением барьеров, препятствующих полноценному обучению, и активным поиском способов их устранения. Наконец, в-третьих, особое внимание уделяется группе учащихся, находящихся в зоне риска исключения из учебной деятельности или испытывающих ограничения в получении качественного образования. Основным принципом инклюзивного подхода становится полнейшее удовлетворение образовательных потребностей всех школьников, включая детей с особыми потребностями.

Повышение уровня и эффективности инклюзивного образования занимает важное место в государственной стратегии Узбекистана. Значительным шагом вперед стало принятие постановления Президентом №4860¹, закрепившего комплекс мер по улучшению ситуации в области образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями. Документ утвердил концепцию развития инклюзивного образования в системе народного просвещения на период 2020—2025 годов вместе с соответствующим планом мероприятий («дорожной картой») на первые два года реализации и ключевыми показателями прогресса до конца указанного периода.

Кроме того, реализация положений Стратегии развития нового Узбекистана на 2022—2026 гг. включает конкретные цели, направленные на улучшение системы инклюзивного образования и интеграции инвалидов в социальную и экономическую активность (цель 6б), а также обеспечение открытости и высокого качества образования для молодых людей, расширение возможностей для полноценного освоения ими

¹Постановление Президента Республики Узбекистан №4860 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями» от 13 октября 2020г.

образовательных программ на всех уровнях, содействие созданию эффективной региональной инфраструктуры инклюзивного образования (цель 70)².

Фонд поддержки социальных инициатив Республики Узбекистан с 2007 года успешно осуществляет программу «Инклюзивное образование в Узбекистане», основной целью которой является предоставление равных возможностей в сфере образования для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Данный проект нацелен на внедрение модели постоянного инклюзивного образования, охватывая ступени начальной, средней, профессиональной и высшей школы, а также улучшая качество инклюзивных практик. В рамках программы была создана концепция «Национальная модель инклюзивного образования», внедряемая в дошкольные и школьные учреждения посредством организации смешанных групп и классов в экспериментальных детских садах и школах городов Термез, Карши, Навои, Самарканд, Джизак, Гулистан, Ташкент, Андижан, Фергана, Коканд, Ургенч и Нукус. Отличительной чертой национальной модели является синтез отечественных традиций и международного опыта. Согласно официальной статистике Фонда, в настоящий момент в пилотных образовательных учреждениях этих регионов получают образование и воспитание около 600 детей в интегрированных группах и классах.

Инклюзивное образование представляет собой образовательный подход, обеспечивающий равный доступ всех детей к качественному обучению вне зависимости от индивидуальных особенностей здоровья, способностей и потребностей. Это система, в которой каждый ребенок имеет возможность учиться рядом со своими ровесниками в обычных образовательных учреждениях своего района, получать полноценную педагогическую помощь и особую поддержку, соответствующую личным потребностям каждого обучающегося.

Выделяют следующие принципы инклюзивного образования:

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
2. Каждый человек способен чувствовать и думать;
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;
4. Все люди нуждаются друг в друге;
5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений;
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут;
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.

Понятие инклюзии и термин «инклюзивное обучение» воплощают глубокие преобразования общественного сознания, подчеркивая идею равных возможностей для всех детей независимо от их различий и поощряя создание образовательной среды, способствующей гармоничному развитию каждого ребенка.

Рассмотрим сущность разных систем образования, для понимания преимуществ и рисков каждой из них (таблица 1).

² Указ Президента Республики Узбекистан УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 - 2026 годы» от 28 января 2022г.

Таблица 1

Обычное образование Специальное образование	Инклюзивное образование
«Нормальный ребенок» «Особый ребенок»	Все дети разные
Круглые колышки для круглых отверстий	Все дети могут учиться
Квадратные колышки для квадратных отверстий	Есть разные способности, разные этнические группы, разный рост, возраст и т.д.
Обычные педагоги Обычные школы	Система адаптируется к потребностям ребёнка.
Специальные педагоги Специальные школы	

Инклюзия - это путь, направленный на учет и удовлетворение многообразных нужд учащихся путем расширения их вовлеченности в учебный процесс, культурную и социальную жизнь, одновременно сокращая число тех, кто остается за пределами системы образования либо формально включен, но фактически изолирован. Этот подход базируется на концепции единого образовательного пространства, где каждому участнику предлагается индивидуальный маршрут развития в рамках единой учебной среды.

Образовательные учреждения, внедряющие принципы инклюзивного обучения, нуждаются в введении должности ассистента-координатора, задачей которого является персональное или коллективное сопровождение школьников с особыми потребностями. Ассистент обеспечивает социальное и бытовое содействие детям с инвалидностью, помогает им ориентироваться в учебном пространстве, сопровождает в повседневной школьной жизни, включая перемещение по территории школы, прием пищи в столовой и участие в прочих повседневных мероприятиях, однако непосредственно учебным процессом не руководит [10].

Психолого-педагогическим условием успешного внедрения инклюзивного образования выступают две ключевые составляющие: педагогическое обеспечение и педагогическое сопровождение.

Под педагогическим обеспечением понимается формирование необходимых ресурсов, позволяющих эффективно взаимодействовать педагогу и учащемуся для достижения поставленных учебных целей. Эти ресурсы включают:

1. Организацию школьного процесса таким образом, чтобы удовлетворить нужды всех учеников, живущих поблизости, создавая развивающую среду, стимулирующую познавательную активность и мотивацию ребенка.

2. Устранение препятствий, мешающих полноценному участию в учебе и школьном сообществе, особенно для ребят с инвалидностью и особыми образовательными потребностями.

3. Изучение успешных практик, направленных на повышение доступности школьных учреждений для всех категорий учащихся.

4. Подтверждение права каждого ребенка на получение качественного образования именно в той школе, которая расположена ближе всего к дому.

5. Проведение систематического анализа интересов и склонностей учащихся, выявление особенностей развития их психики и разработку эффективных методов обучения.

6. Формирование индивидуального плана обучения, соответствующего интересам, возможностям и нуждам конкретного ребенка, выбирая оптимальные учебные программы, методики и технологии.

7. Оказание психологической и социальной помощи родителям и учащимся, помогающей адаптироваться и пересмотреть отношение к детям с ограничениями здоровья, обеспечивая благоприятную атмосферу взаимопонимания и поддержки.

Педагогическое сопровождение представляет собой особое взаимодействие учителя и ученика, которое формирует основу образовательного процесса. Его ключевыми характеристиками являются:

1. Целенаправленность: образование строится исходя из уникальных потребностей и интересов каждого ребенка, давая ему возможность свободно выбирать занятия и развивать чувство ответственности за собственные решения.

2. Субъектность: педагогический процесс организуется таким образом, чтобы учитывать индивидуальные запросы каждого ученика, используя подходящие формы, методы и средства.

3. Межсубъектность: общение между учителем и учениками основано на принципах сотрудничества и диалога, поддерживающих личностное развитие ребенка.

4. Баланс социализации и индивидуализации: ребенок осваивает социальные нормы и культурные ценности, обогащая собственный жизненный опыт, при этом темпы и результаты его развития остаются уникальными.

5. Целостность и многоуровневость: процесс состоит из взаимосвязанных компонентов — целевого, содержательного, организационного и оценочного, формируя непрерывную структуру обучения.

Эффективность сопровождения обеспечивается согласованной работой всей команды специалистов, работающих совместно с учителем. Важнейшим звеном является сотрудничество «психолог-учитель»: совместная адаптация учебных программ, правильное распределение нагрузок согласно физическим и психологическим особенностям учеников, грамотное проектирование уроков, организация продуктивного общения среди детей, устранение коммуникационных преград, разработка и выполнение развивающих программ, регулярная проверка их эффективности.

Еще одним важным направлением взаимодействия является связь «социальный педагог-учитель». Она направлена на привлечение семьи к активному участию в развитии ребенка, вовлечение его не только в школьную деятельность, но и в разнообразную внешнюю среду, организацию оптимального образовательного пространства с учетом профессиональных рекомендаций психологов и педагогов.

Направление «учитель-логопед» (при наличии — дополнительно «учитель — дефектолог») предполагает тесное сотрудничество, нацеленное на совместное решение коррекционных задач, выполнение специалистами предложенных мер и рекомендации, применяемых как на занятиях, так и в обычной жизни ребенка.

Связь «учитель-специалист ЛФК» и «учитель-медицинский сотрудник» связана с внедрением технологий сохранения здоровья, внимательным отношением к

индивидуальным физиологическим характеристикам особенного ученика, что способствует улучшению физического самочувствия и повышает эффективность учебного процесса.

Итак, инклюзивная образовательная среда определяется целостной системой ценностей, в центре которой находятся обучение, воспитание и всестороннее развитие детей с особыми образовательными потребностями. Эта среда объединяет необходимые материальные и человеческие ресурсы, создает внутренние и внешние условия для полноценной жизни и учебы таких детей в массовых образовательных учреждениях, позволяя реализовывать индивидуальные подходы к образованию каждого ребенка.

Она гарантирует право каждого ребенка на качественное образование, учитывающее его личные потребности и возможности, вне зависимости от степени нарушений в физическом и психическом развитии, способностей усваивать стандартные образовательные программы и типа учебного заведения.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

1. Закон Республики Узбекистан «О правах лиц с инвалидностью» за №ЗРУ-641 от 15.10.2020г. Онлайн-доступ: <https://lex.uz/ru/docs/5049549>.
2. Закон Республики Узбекистан «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» за №ЗРУ-695 от 07.06.2021г. Онлайн-доступ: <https://lex.uz/ru/docs/5447430>.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями» за №ПП-4860 от 13.10.2020г. Онлайн-доступ: <https://lex.uz/docs/5044745>.
4. Алехина С. В., Алексеева М.Н., Агафона Е.Л. Готовность педагогов как основной фактор успешности инклюзивного процесса в образовании // Психологическая наука и образование. – 2011. – Том 16. – №1. – С.83-92.
5. Артюшенко Н. П. Роль психолого-медико-педагогической комиссии в реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья средствами инклюзивного образования [Электронный ресурс] URL: <http://elibrary.ru/download/24301125>.
6. Бойков Д.И. Инклюзивное образование в информационном обществе: проблемы и перспективы [Электронный ресурс] URL: <http://elibrary.ru/download/58912179>.
7. Годовника Л.В. Условия интегративного образования детей с нарушениями развития // Педагогика. 2008. № 8.
8. Зубарева Т.Г. Развитие профессиональной компетентности специалистов в области инклюзивного образования [Электронный ресурс] URL: <http://elibrary.ru/download/64611337>.
9. Мелиева Ш. М. Инклюзивное образование в Узбекистане // Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. – 2013. – №1(11). – С.32-33.
10. Семаго М.М., Семаго Н.Я., Дмитриева Т.П. Инклюзивное образование: от методологической модели к практике [Электронный ресурс] URL: <http://elibrary.ru/download/63205087>.
11. Содномова Н.Б-Ц., Посходиева Д.В. Теоретические подходы педагогического сопровождения инклюзивного образования дошкольников [Электронный ресурс] URL: <http://elibrary.ru/download15833413>.